

O IMPACTO DAS FAKE NEWS NO PROCESSO ELEITORAL

THE IMPACT OF FAKE NEWS ON THE ELECTORAL PROCESS

Amanda Graziela Matozinho Gomes¹

RESUMO

Objetivo: Analisar os impactos das fake news no processo eleitoral, destacando as consequências para a democracia, a liberdade de expressão e a integridade das eleições. O estudo busca compreender como a desinformação influencia a formação da vontade popular e compromete o debate público. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, com abordagem qualitativa e caráter exploratório. Foram selecionados artigos, legislações, documentos oficiais e publicações acadêmicas nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico e Portal de Periódicos da CAPES, com recorte temporal entre 2019 e 2025. **Resultados:** A análise revelou que a disseminação de fake news nas redes sociais e aplicativos de mensagens representa uma ameaça concreta à legitimidade das eleições. Observou-se que a desinformação manipula o eleitorado, distorce debates e enfraquece a democracia. Foram destacadas as ações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e das plataformas digitais no enfrentamento às fake news. **Conclusão:** O estudo conclui que o combate às fake news exige uma abordagem conjunta entre Estado, sociedade civil e setor privado, garantindo o equilíbrio entre a proteção da democracia e a preservação da liberdade de expressão. Fortalecer políticas públicas, legislações e estratégias de educação midiática é essencial para assegurar a integridade dos processos eleitorais.

Palavras-chave: Fake news, Processo eleitoral, Democracia, Desinformação, Liberdade de expressão.

ABSTRACT

Objective: To analyze the impacts of fake news on the electoral process, highlighting the consequences for democracy, freedom of expression, and the integrity of elections. The study seeks to understand how disinformation influences the formation of popular will and compromises public debate. **Methods:** This is a literature review research, with a qualitative approach and exploratory character. Articles, legislation, official documents and academic publications were selected in the Scielo, Google Scholar and CAPES Journal Portal databases, with a time frame between 2019 and 2025. **Results:** The analysis revealed that the spread of fake news on social networks and messaging apps represents a concrete threat to the legitimacy of elections. It has been observed that disinformation manipulates the electorate, distorts debates, and weakens democracy. The actions of the Superior Electoral Court (TSE) and digital platforms in the fight against fake news were highlighted. **Conclusion:** The study concludes

¹ Anhanguera, Manaus-AM. E-mail: amandagraziela17@hotmail.com.

that the fight against fake news requires a joint approach between the State, civil society and the private sector, ensuring a balance between the protection of democracy and the preservation of freedom of expression. Strengthening public policies, legislation, and media literacy strategies is essential to ensure the integrity of electoral processes.

Keywords: Fake news, Electoral process, Democracy, Disinformation, Freedom of expression.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a disseminação de informações falsas, popularmente conhecidas como fake news, tem se intensificado, especialmente em períodos eleitorais, tornando-se uma das principais ameaças à integridade dos processos democráticos. No contexto brasileiro, essa problemática assume proporções alarmantes devido à alta polarização política e à ampla utilização das redes sociais como canais de informação. A velocidade com que essas notícias se propagam e a dificuldade em distinguir conteúdos verídicos dos falsos impõem desafios significativos à credibilidade das instituições democráticas e ao comportamento dos eleitores (Mello, 2020).

As fake news eleitorais são conteúdos criados de forma deliberada para manipular a opinião pública, atacar adversários políticos, distorcer fatos e influenciar decisões eleitorais. A circulação desse tipo de conteúdo impacta diretamente tanto os candidatos quanto os eleitores. Para os candidatos, as consequências envolvem o comprometimento de sua imagem pública e o desvio de recursos e esforços de campanha para desmentir boatos. Para os eleitores, a desinformação pode levá-los a tomar decisões equivocadas, baseadas em narrativas fabricadas, corroendo a confiança no sistema eleitoral e fomentando a polarização social (Guilherme et al., 2023; Branco, 2018; Azevedo Jr., 2021).

A presente pesquisa propõe-se a analisar o impacto das fake news no processo eleitoral brasileiro, com especial atenção à atuação das redes sociais como plataformas privilegiadas para a disseminação de conteúdos enganosos. Nesse cenário, a desinformação digital representa um risco direto à democracia, pois compromete a qualidade do debate público, incita discursos de ódio e interfere na livre formação da vontade popular. Para conter esses efeitos, torna-se fundamental adotar estratégias eficazes de combate, como a regulamentação das plataformas

digitais, o fortalecimento de iniciativas de checagem de fatos, o aprimoramento da legislação vigente e a promoção de educação midiática entre os eleitores.

Dessa forma, o presente artigo busca discutir os principais desafios enfrentados na identificação e combate às fake news, bem como refletir sobre medidas já adotadas e alternativas possíveis para mitigar seus impactos no cenário eleitoral. A escolha do tema justifica-se pela relevância atual do fenômeno e pela necessidade de se compreender como a desinformação pode comprometer os fundamentos do Estado Democrático de Direito. A pesquisa se propõe ainda a contribuir com o debate sobre a responsabilidade compartilhada entre plataformas digitais, poder público e sociedade civil na promoção de um ambiente informacional mais seguro e confiável.

MÉTODOS

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa, de natureza exploratória e caráter descritivo, desenvolvido por meio de revisão de literatura. Esse delineamento foi adotado com o objetivo de compreender os impactos das fake news no processo eleitoral, analisando suas consequências para a democracia, a liberdade de expressão e a integridade das eleições. A escolha pela revisão de literatura permite analisar criticamente estudos já consolidados, legislações, decisões judiciais e documentos institucionais, oferecendo uma visão ampla e fundamentada sobre o tema.

A seleção dos materiais foi realizada nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Portal de Periódicos da CAPES e em fontes institucionais, como documentos disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e por organizações da sociedade civil que atuam no combate à desinformação. O recorte temporal adotado abrangeu publicações dos últimos seis anos, compreendendo o período de 2019 a 2025. Esse período foi definido em virtude do crescimento exponencial da desinformação nas plataformas digitais, especialmente nas eleições de 2018, 2020 e 2022, além dos avanços legislativos e institucionais recentes.

Para garantir a precisão e a relevância dos materiais selecionados, foram utilizados operadores booleanos nas buscas, tais como AND, OR e NOT, que possibilitaram a combinação

e o refinamento dos termos de pesquisa. As combinações incluíram descritores como: “fake news AND processo eleitoral”, “desinformação OR eleições”, “democracia AND liberdade de expressão NOT publicidade”, além de termos relacionados, como “justiça eleitoral”, “integridade das eleições” e “redes sociais”.

Os critérios de inclusão adotados compreenderam artigos científicos, livros, dissertações, teses, legislações, pareceres, relatórios técnicos e documentos oficiais publicados no período entre 2019 e 2025. Foram priorizados materiais que abordassem diretamente a relação entre desinformação, processo eleitoral, democracia e liberdade de expressão, especialmente no contexto brasileiro, mas sem desconsiderar experiências internacionais relevantes.

Como critérios de exclusão, foram desconsiderados estudos que não apresentavam relação direta com o tema proposto, publicações fora do período delimitado, textos opinativos sem respaldo acadêmico e materiais sem acesso ao texto completo. Além disso, foram eliminadas duplicações encontradas nas bases pesquisadas, a fim de garantir a originalidade e a qualidade do corpus documental analisado.

A organização dos dados foi realizada por meio de fichamentos e quadros sinóticos, nos quais foram registrados os autores, os objetivos das publicações, as metodologias utilizadas, os principais resultados e as conclusões de cada obra analisada. Esse procedimento permitiu uma visão comparativa e integrada dos dados, facilitando a construção da análise crítica e a estruturação dos tópicos discutidos.

A análise dos dados seguiu uma abordagem qualitativa, com base na técnica de análise de conteúdo, permitindo a identificação de categorias temáticas, tais como: (i) impactos das fake news na democracia; (ii) desinformação como ameaça à integridade eleitoral; (iii) atuação do Estado, da Justiça Eleitoral e das plataformas digitais no enfrentamento das fake news; e (iv) desafios relacionados à liberdade de expressão frente ao combate à desinformação.

Durante a análise, foram identificados padrões recorrentes nos estudos, especialmente no que diz respeito às dificuldades de regular a desinformação sem comprometer os direitos fundamentais. As discussões também evidenciaram a necessidade de uma atuação integrada

entre diferentes setores — público, privado e sociedade civil — como estratégia essencial para enfrentar os desafios impostos pelas fake news no contexto eleitoral.

O rigor metodológico foi assegurado pela utilização de fontes confiáveis, revisadas por pares e provenientes de instituições reconhecidas, além da adoção de critérios bem definidos para seleção, organização e análise dos dados. A triangulação das fontes acadêmicas, institucionais e legais garantiu maior robustez aos achados, além de contribuir para a validade dos resultados.

Por se tratar de uma pesquisa teórica e documental, não houve a aplicação de instrumentos de coleta de dados primários, como entrevistas ou questionários. Todo o material analisado corresponde a dados secundários, devidamente organizados, interpretados e discutidos com base nos referenciais teóricos pertinentes ao tema.

A delimitação temporal de 2019 a 2025 proporcionou uma análise atualizada, que considera tanto o surgimento quanto a evolução das medidas legislativas e institucionais adotadas no combate à desinformação, além das mudanças ocorridas nas dinâmicas comunicacionais das plataformas digitais e seus impactos no processo eleitoral.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Fake News E Seu Conceito Para O Direito

De modo geral, o uso de informações contendo fatos deturpados, inverdades ou “fake news”, é um fenômeno que tende a causar cenários de conflitos entre grupos dentro de uma sociedade. A manipulação de informações pode ser usada como estratégia de ataque ao governo ou algum grupo social em prol do ganho do poder político, econômico ou militar (Ruediger, 2018; Pereira & Braga, 2018). Nos últimos anos, o contexto das fake news ganhou uma grande força no cenário político brasileiro, o que impacta diretamente na democracia, no direito da personalidade e dignidade da pessoa humana (Guilherme et al., 2023).

Segundo Azevedo Jr (2021), o crescimento do personalismo político está atrelado à comunicação e um relacionamento entre a figura política e seus eleitores, construindo posicionamentos polêmicos para ganhar visibilidade, aumentar a lembrança e influenciar no

cenário eleitoral. A história das fake news antecede o naufrágio do Titanic. Em 1522, por exemplo, Pietro Arentino tentou manipular a eleição papal escrevendo sonetos desabonadores sobre os candidatos, com isso, gerando a difusão de notícias falsas sobre a figura pública (Branco, 2018).

As “fake news” podem surgir de diversas formas, como manipulação de fatos, disseminação de boatos e até fraudes planejadas. Essas informações falsas podem causar prejuízos em diferentes setores, desde o mercado financeiro até as eleições. Segundo o levantamento do site BuzzFeed, nas eleições presidenciais do Estados Unidos, por exemplo, houve um maior compartilhamento de conteúdos falsos nas redes sociais do que compartilhamento de notícias de veículos tradicionais. Assim como na votação no impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o compartilhamento de notícias não possuía embasamento factual.

Apesar dos candidatos terem seus sites eletrônicos (website), na busca por espaço midiático, torna-se comum o uso das redes sociais para divulgação de campanhas políticas em perfis como Facebook, Instagram, Youtube, X/Twitter e Whatsapp (Braga et al., 2018). Em consequência disso, os algoritmos selecionam o que vai ser mostrado a cada usuário, de acordo com seu histórico de navegação, localização geográfica, curtidas e compartilhamentos, levando a criação de “bolhas digitais”, ajudando a consolidar o posicionamento político da figura política (Barsotti, 2019; Azevedo Jr, 2021).

Com o avanço da digitalização dos processos eleitorais, tornou-se cada vez mais evidente o papel ambíguo da internet: ao mesmo tempo em que possibilita a democratização da informação, também contribui para a proliferação de conteúdos enganosos. Entre esses conteúdos, as chamadas fake news e a desinformação ganharam notoriedade, especialmente no contexto eleitoral, despertando preocupação por seu potencial de prejudicar a integridade das eleições e, por conseguinte, o próprio regime democrático (Machado; Santos, 2022).

A facilidade com que se compartilham mensagens nas redes sociais tem aumentado a velocidade e o alcance da propagação de notícias falsas. Diante desse cenário, torna-se urgente desenvolver uma postura crítica quanto à veracidade das informações que recebemos e, sobretudo, das que decidimos replicar. A desinformação não compromete apenas o direito à

informação, mas também interfere diretamente no exercício consciente do voto e no equilíbrio do debate público (Silva; Lima, 2023).

Desde o início, cumpre destacar que o termo fake news carece de consenso na literatura científica, pois é frequentemente utilizado de forma genérica para designar diferentes fenômenos relacionados à informação falsa ou manipulada. Como observam Rais e Sales (2020, p. 426), "o uso indiscriminado da expressão compromete sua precisão conceitual, dificultando tanto sua identificação quanto a adoção de estratégias eficazes de combate".

Essa imprecisão conceitual é um desafio teórico e prático. Ao se tratar todo conteúdo controverso como fake news, corre-se o risco de esvaziar o significado do termo, beneficiando, inclusive, os agentes que intencionalmente produzem e disseminam informações fraudulentas. Muitas vezes, opiniões divergentes ou interpretações diferentes de um mesmo fato são equivocadamente tratadas como falsas, o que contribui para o enfraquecimento da ideia de verdade factual (Bucci, 2019).

A verdade factual, nesse contexto, refere-se àquilo que ocorreu de maneira objetiva, desvinculando-se de concepções filosóficas ou religiosas. Como afirma Kakutani (2018, p. 87), embora diferentes visões sobre um fato possam coexistir, isso não equivale a relativizar sua existência ou negar sua ocorrência. A pluralidade de interpretações não pode ser confundida com a negação da realidade.

Para ilustrar, imaginemos dois cenários hipotéticos. No primeiro, um deputado federal declara oposição à privatização de empresas responsáveis pela gestão da água potável. Um veículo de imprensa reproduz e critica essa declaração, exercendo o direito de opinião. Nesse caso, ainda que haja discordância, a base factual permanece íntegra. No segundo cenário, a fala do parlamentar é completamente distorcida em grupos de mensagens, alterando seu conteúdo original para induzir o público ao erro. Neste segundo exemplo, tem-se claramente um caso de desinformação, com a criação deliberada de uma narrativa falsa.

O que diferencia os dois casos é a intenção de manipular os fatos. Emitir opiniões sobre eventos reais é parte do debate democrático. Contudo, distorcer fatos com a intenção de enganar representa um atentado à integridade informacional e à transparência pública (Tavares; Moura, 2021).

Além disso, o estudo das notícias falsas pode variar conforme o campo do saber. Na Filosofia, pode-se discutir as fake news sob a ótica da ética. No Jornalismo, são vistas como falhas de apuração. Para as Ciências Sociais, trata-se de fenômenos coletivos estruturados para alterar percepções e construir “verdades alternativas”. No Direito, por sua vez, o foco recai sobre os danos que essas notícias provocam, bem como sobre a intencionalidade do agente (Rais; Sales, 2020).

Do ponto de vista jurídico, fake news pode ser compreendida como uma narrativa sabidamente falsa, produzida e disseminada de forma intencional, com o objetivo de obter vantagem política, econômica ou ideológica, causando dano real ou potencial à sociedade (Braga, 2018). Portanto, erros jornalísticos não intencionais ou compartilhamentos feitos por desconhecimento não se enquadram nessa definição. Para que se configure juridicamente uma fake news, é indispensável a presença de dolo, ou seja, da vontade consciente de enganar.

A expressão fake news tem sido amplamente usada no debate público, mas sua aplicação indiscriminada pode gerar confusão conceitual e comprometer a identificação precisa de conteúdos falsos (Machado et al., 2021). Para lidar com essa complexidade, a pesquisadora Claire Wardle (2017), fundadora da organização First Draft, propôs o conceito de ecossistema da desinformação, defendendo que a desinformação não se restringe a “notícias falsas”, mas envolve uma ampla rede de produção, circulação e recepção de conteúdos falsos, enganosos ou manipulados.

De acordo com Wardle diferencia dois conceitos fundamentais: misinformation, que se refere à divulgação inadvertida de informações incorretas, e disinformation, caracterizada pela produção e disseminação intencional de conteúdos falsos. Como ela observa: “O termo ‘fake’ não descreve a complexidade dos diferentes tipos de misinformation e disinformation” (Wardle, 2017, p. 2).

Segundo o relatório do High Level Expert Group (HLEG) da União Europeia, desinformação é definida como "informações falsas, imprecisas ou enganosas, criadas e promovidas para causar danos ou obter ganhos financeiros" (European Commission, 2018 Apud Rais; Sales, 2020). Assim, compreende-se que o ecossistema da desinformação envolve tanto os produtores conscientes quanto os difusores acidentais de informações incorretas.

Wardle (2017) propõe três elementos centrais para a compreensão desse ecossistema:

- i. Os diferentes tipos de conteúdo produzidos e compartilhados;
- ii. As motivações dos produtores de conteúdo;
- iii. As formas de disseminação do conteúdo.
- iv. Com base nesses elementos, Wardle categoriza sete tipos principais de conteúdos desinformativos:
 - v. Sátira ou paródia: sem intenção de enganar, mas com potencial de confundir;
 - vi. Falsa conexão: títulos ou imagens desconectados do conteúdo real;
 - vii. Conteúdo enganoso: uso distorcido de fatos reais;
 - viii. Falso contexto: conteúdo verdadeiro usado em contexto incorreto;
 - ix. Conteúdo impostor: fontes falsas atribuídas a informações;
 - x. Conteúdo manipulado: alteração de informações reais;
 - xi. Conteúdo fabricado: completamente inventado com o intuito de causar dano.

Para Wardle, abandonar o uso genérico de fake news é crucial, pois a identificação precisa das estratégias de desinformação é condição para seu enfrentamento eficaz. A autora chega a afirmar que vivemos uma "guerra da informação" (information war), na qual a precisão conceitual é estratégica (Wardle, 2017).

A pesquisadora destaca que essas categorias ainda estão em desenvolvimento, podendo evoluir à medida que novas estratégias e motivações emergem no ambiente digital.

Estudos mais recentes, como os de Barbosa e Silveira (2022), confirmam que a eficácia do combate à desinformação depende da capacidade de mapear as interações entre produtores, veículos de difusão e consumidores de conteúdo. Além disso, autores como Wardle (2019) e Donovan (2020) alertam que a desinformação digital é uma questão estrutural, associada a algoritmos de redes sociais, polarização política e interesses econômicos transnacionais.

Analisar e identificar os principais tipos de “fake news” em períodos eleitorais no Brasil

Diferente de muitos outros países, no Brasil, as eleições são feitas de forma digital, por meio das urnas eletrônicas, com alta tecnologia, tornando assim as eleições bem mais seguras e rápidas. Por ser um dispositivo eletrônico, a urna ainda é alvo de fake news, fazendo questionar a segurança do equipamento (Júnior, 2021).

Durante as eleições presidenciais de 2018 as redes sociais foram os principais alvos de divulgação de fake news com posicionamentos polêmicos para gerar lembrança e influências no cenário eleitoral, utilizando de apelos emocionais (Carvalho e Kanffer, 2018).

Almeida (2008), propõe que o eleitor médio tem pouquíssima informação com o que acontece na política, e a sua lógica de escolha é baseada em identidade, lembrança, avaliação do governo, ou seja, candidatos têm mais relevância para os eleitores do que os partidos políticos.

Diante da revolução tecnológica, ainda é difícil saber a veracidade de informações. A sociedade sendo alimentada com informações a todo momento, muitas vezes apenas o que querem ver, de acordo com seu pontos ideológicos, seguindo promessas e muitas vezes abrindo margem para a ignorância (Itagiba, 2017).

As chamadas fake news têm ganhado destaque nos debates acadêmicos e midiáticos, dada sua capacidade de distorcer a percepção pública e comprometer valores fundamentais à democracia. Antes de compreender a ameaça representada pela desinformação, é pertinente refletir sobre sua antítese: informações confiáveis, baseadas em fatos e dados científicos. Qual seria, então, a relação entre a disseminação de informações seguras e o fortalecimento do regime democrático? Se as fake news corroem a democracia, é plausível afirmar que esta se alicerça em discursos verdadeiros e no acesso a informações confiáveis.

Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., ao classificar as formas de governo, enfatizou que a democracia, ainda que uma "forma desviada" de governo, seria a mais tolerável entre as opções não ideais. Segundo sua lógica, a distribuição desigual de virtudes e riquezas na sociedade torna inevitável que a maioria pobre seja menos nobre que os poucos ricos, justificando as imperfeições desse sistema (Cunningham, 2009). Apesar disso, a democracia se mostra superior por permitir maior participação política da população.

Robert A. Dahl (2021), em sua obra *Sobre a Democracia*, avança nessa análise ao diferenciar democracia ideal de democracia viável. Enquanto a primeira estabelece critérios teóricos como participação efetiva, igualdade de voto e entendimento esclarecido, a segunda apresenta condições mínimas necessárias para sua realização prática, como eleições livres e justas, liberdade de expressão e fontes de informação diversificadas. Em ambos os modelos, a pluralidade de fontes de informação e a liberdade de imprensa são cruciais para garantir a efetiva participação política e a formação de opiniões esclarecidas.

A liberdade de expressão, como ressalta Dahl (2021), é essencial para que os cidadãos possam influenciar o debate público e compreender as políticas governamentais. Além disso, fontes de informação diversificadas evitam que um único agente — seja o governo, partidos ou corporações — monopolize o fluxo de notícias, permitindo uma visão pluralista da realidade. No entanto, a mera existência de múltiplas fontes não basta; elas devem operar em um ambiente de liberdade de imprensa.

O Ranking Mundial de Liberdade de Imprensa, publicado pela organização Repórteres Sem Fronteiras, ilustra os desafios enfrentados em diferentes países. Casos como os da Hungria, Índia e Turquia demonstram como o controle das fontes de informação pode comprometer a integridade democrática. Na Hungria, leis restritivas e manipulação econômica marginalizaram veículos independentes, enquanto na Índia e Turquia processos judiciais, censura e campanhas de intimidação minam a liberdade jornalística (Mello, 2020).

Esses exemplos revelam que o controle das fontes de informação pode ser o mais eficiente mecanismo de manipulação política. Assim, compreender e enfrentar os efeitos das fake news e do controle midiático é essencial para preservar a integridade democrática. A análise de Dahl e a observação dos rankings internacionais reforçam a necessidade de um ambiente comunicacional pluralista e de medidas que combatam ativamente a desinformação e seus impactos na sociedade.

Os Impactos Das “Fake News” Na Opinião Pública E No Comportamento Do Eleitores Brasileiros

No Direito, um dos principais desafios segue sendo o de buscar o equilíbrio entre o exercício da liberdade de expressão e a proteção da dignidade da pessoa humana e o livre desenvolvimento da sua personalidade. No contexto do uso das redes sociais, é importante para articulação e conexões com outros que compartilham das mesmas opiniões (Boyd & Elisson, 2008).

Dessa forma, a desinformação impacta profundamente a democracia, comprometendo a qualidade do debate público e a tomada de decisões dos eleitores, levando a distorção da verdade nos processos eleitorais, podendo alimentar o discurso de ódio e a divisão social (Da Cruz, 2024).

Desde 2016, com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o termo fake news (notícias falsas) ganhou destaque tanto na esfera político-eleitoral quanto na opinião pública de forma geral. Frequentemente utilizada como ferramenta discursiva, acusações de que um candidato estaria disseminando fake news tornaram-se comuns, assim como o uso de estratégias que incluem disparos em massa via WhatsApp e a divulgação em blogs ou canais alternativos de informação. Esse fenômeno passou a ser central nos debates sobre política, tanto no Brasil quanto no mundo, abrangendo discussões conceituais, esforços para mensuração, e tentativas de regulamentação e punição de sua prática. Este texto examina o impacto das fake news no comportamento eleitoral e os métodos mais eficazes para combatê-las, com base em estudos recentes.

Inicialmente, é fundamental diferenciar teoricamente dois conceitos: informações falsas ou distorcidas podem surgir na produção jornalística devido a erros de fontes ou à ausência de verificação adequada, caracterizando má-informação. Já as fake news, ou campanhas de desinformação, destacam-se por sua intencionalidade: tratam-se de conteúdos criados deliberadamente para enganar. A disseminação dessas informações inclui o uso de aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, e redes sociais, como Facebook e Twitter. A partir de estratégias coordenadas, essas campanhas desviam a atenção de determinados grupos para temas que favoreçam interesses específicos, como se observou nas eleições brasileiras de 2018, onde o WhatsApp desempenhou um papel central na disseminação de desinformação.

O WhatsApp, criado em 2009 e adquirido pelo Facebook (atual Meta) por cerca de US\$ 1,5 bilhão, possui hoje mais de dois bilhões de usuários ativos no mundo, com uma penetração de 98,9% nos celulares brasileiros. Segundo pesquisa do DataSenado, 79% dos entrevistados no Brasil utilizam o WhatsApp como fonte de informação política, em contraste com 50% que preferem a televisão e apenas 8% que recorrem a jornais impressos. Essa dinâmica de uso, muitas vezes, mistura links de jornais com fake news e outros conteúdos. Machado et al. (2019), por exemplo, analisaram mais de 40 mil links compartilhados em grupos públicos do WhatsApp durante as eleições de 2018, identificando que apenas 27,3% eram de veículos jornalísticos, enquanto 13,1% tinham conteúdo conspiratório e mais de 40% direcionavam para plataformas como YouTube e Facebook, muitas vezes com desinformação.

Esse consumo de notícias via WhatsApp impacta a percepção dos eleitores sobre política. Estudos como o de Yamamoto et al. (2018) evidenciam que indivíduos informados por aplicativos de mensagens tendem a superestimar seu conhecimento político (conhecimento subjetivo) em relação ao que realmente sabem (conhecimento factual), criando uma lacuna chamada miscalibration. Esse fenômeno, por sua vez, está associado a maior engajamento político, tanto online quanto offline, o que levanta preocupações sobre suas implicações para a democracia.

A crença em fake news é influenciada por vieses de confirmação, um fenômeno em que os indivíduos priorizam informações que reforçam suas crenças prévias. Durante as eleições de 2018, Pereira et al. (2022) observaram que eleitores pró-Bolsonaro ou anti-PT eram mais propensos a acreditar em desinformações alinhadas às suas posições políticas. Assim, notícias falsas frequentemente reafirmam valores existentes, em vez de converter eleitores para outra ideologia.

Esse caráter relacional das fake news, especialmente em redes privadas como o WhatsApp, pode gerar efeitos de longo prazo, como a erosão da confiança em instituições políticas e na democracia. No Brasil, medidas para combater esse fenômeno ainda são limitadas. Após as eleições de 2018, denúncias de disparos em massa de desinformação levaram à criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, que subsidiou propostas como o projeto de lei 2630/20, conhecido como Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade

e Transparência na Internet. Contudo, o projeto enfrenta críticas por possíveis restrições à liberdade de expressão e ainda não foi aprovado.

No âmbito judicial, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) implementou, em 2020, o Programa de Enfrentamento à Desinformação, incluindo parcerias com empresas de mídia e fact-checking, e medidas como a cassação de mandatos de políticos que disseminaram desinformação. Apesar disso, os efeitos dessas iniciativas ainda geram debates, dado o alcance limitado das ações de fact-checking em comparação com a disseminação de desinformação.

Alternativas como a inoculação contra fake news têm mostrado resultados promissores. Experimentos conduzidos por Pereira et al. (2020) indicam que expor eleitores a conteúdos que desmistificam rumores, antes do contato com desinformação, reduz a crença em notícias falsas. Esse tipo de abordagem preventiva, combinado com ações educativas, pode ser um caminho eficaz para mitigar os efeitos das fake news, complementando as iniciativas já adotadas no Brasil.

A disseminação de fake news durante os períodos eleitorais representa uma ameaça significativa à integridade democrática, podendo manipular a opinião pública, favorecer determinados candidatos e comprometer o resultado das eleições. Com o avanço da internet e das redes sociais, o alcance dessas informações falsas se expandiu de forma preocupante, impactando diretamente o debate público e a confiança nas instituições.

Segundo Rocha (2024), em discurso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral:

O discurso de ódio e as mentiras disseminadas online são instrumentos que atacam diretamente a liberdade e a verdade, promovendo a polarização social e política. Ela alerta que "a mentira digital é fabricada para destruir as liberdades", e que seu efeito é o enfraquecimento da democracia ao estimular o medo e a intolerância.

As plataformas digitais, por meio de algoritmos que priorizam conteúdos com alto potencial de engajamento, tendem a amplificar informações sensacionalistas ou falsas. Esse fenômeno cria bolhas informacionais que reforçam crenças já existentes, dificultando o diálogo e a construção de consensos necessários para uma sociedade democrática (Pariser, 2011; Napoli, 2019).

Para Wardle e Derakhshan (2017) explicam que as fake news possuem características específicas: apelo emocional, ausência de fontes confiáveis, uso indevido de nomes e imagens, e narrativa conspiratória. Essas características tornam o conteúdo atraente e altamente compartilhável, ainda que falso.

Casos emblemáticos ilustram o impacto das fake news: nas eleições dos Estados Unidos em 2016, notícias falsas favoreceram Donald Trump; no plebiscito do Brexit, dados enganosos influenciaram eleitores; e no Brasil, em 2018 e 2022, informações fraudulentas circularam amplamente. No contexto brasileiro, Filho (2020) destaca episódios como a falsa criação de um “kit gay” atribuído a Fernando Haddad e boatos envolvendo Adélio Bispo e o ex-presidente Lula, que influenciaram diretamente a percepção dos eleitores.

Essa desinformação mina a confiança nas instituições, fortalece teorias da conspiração e reduz a credibilidade de fontes jornalísticas e institucionais, agravando o cinismo político e abrindo espaço para lideranças populistas que exploram o caos informacional (Nielsen & Graves, 2017).

Diante desse cenário, é fundamental que o eleitor desenvolva pensamento crítico e utilize ferramentas de checagem de fatos, como a Agência Lupa, Aos Fatos e Agência Pública, que atuam na verificação de informações e ajudam a combater a desinformação.

As Medidas Adotadas Para Combater As “Fake News” No Brasil

Na legislação brasileira, até meados de 2019, a divulgação de notícias falsas não se tratava de um ato criminoso, desde que não se caracteriza com delitos de calúnia, difamação e injúria, previstos no Código Penal. A lei que está sendo chamada de “criminalização” das fake news não condiz com a legislação de uma democracia saudável, e tem grande potencial para ser utilizada como forma de censura da oposição nas eleições (Sperandio, 2019).

Dentro de uma perspectiva mais democrática, a Lei 12.965/14 que dá vida ao Marco Civil da Internet no Brasil, instituído durante o Governo Dilma, busca legislar sobre casos omissos no uso da internet que busca assegurar a neutralidade da rede, privacidade dos usuários e a liberdade de expressão (Brasil, 2014).

Algumas iniciativas dentro de universidades, jornais e iniciativas privadas aumentaram como agências de fact-checking (checagem de fatos), se tornando uma área independente do Governo, averiguando a disseminação de notícias falsas. Esses projetos visam auxiliar a sociedade na redução de desinformação (Cueva, 2019; Rais, 2018).

O Projeto de Lei 3144/20 propõe medidas para combater a desinformação, abrangendo os meios de comunicação, provedores de aplicação de internet e o Poder Público. Apresentada pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), a proposta prevê a criação do Comitê de Combate à Desinformação (CCD), composto por representantes de entidades públicas e privadas, com a função de emitir recomendações sobre o combate a notícias falsas.

De acordo com o projeto, o enfrentamento à desinformação deve ocorrer principalmente por meio da disseminação de informações confiáveis. A censura, remoção ou exclusão de conteúdos será proibida, salvo em casos de ilegalidade, devendo a exclusão de material ofensivo ser determinada judicialmente, conforme o Marco Civil da Internet. A proposta define desinformação como conteúdo comprovadamente falso ou enganoso, com potencial de enganar ou prejudicar coletivamente, incluindo influenciar eleições, afetar a saúde pública ou incitar violência. O texto ressalta que opiniões pessoais ou erros jornalísticos não são enquadrados como desinformação, garantindo ainda o uso lícito de pseudônimos.

A deputada Joice Hasselmann destaca que o texto busca equilibrar o combate à desinformação e a proteção à liberdade de expressão, sendo considerado um "pacote anti-desinformação". Segundo ela, a estratégia mais eficaz é a colaboração entre governo, sociedade civil, setor acadêmico, empresas privadas e outros atores, promovendo debates democráticos.

Manter um banco de dados público com informações sobre conteúdos desinformativos verificados. O texto estabelece que o Estado, em cooperação com a sociedade, deve adotar medidas para desarticular redes de desinformação, além de promover a capacitação de estudantes e professores para o uso consciente e seguro das mídias.

O CCD será composto por representantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, entidades acadêmicas, sociedade civil e provedores de aplicações, entre outros. Seus membros, com mandato de dois anos, poderão atuar remotamente e de forma não remunerada. Suas

atribuições incluem a checagem de fatos, recomendação de rotulação de conteúdos e encaminhamento de denúncias às autoridades competentes.

Provedores que descumprirem as medidas estarão sujeitos a advertências, multas de até 10% do faturamento anual no Brasil e suspensão de mecanismos de monetização por até um ano. A disseminação de desinformação poderá ser punida com reclusão de dois a seis anos e multa, variando de R\$ 15 mil a R\$ 50 mil. A pena pode ser reduzida se o responsável remover ou corrigir o conteúdo imediatamente, ou aumentada em caso de danos significativos, como interferência em eleições ou incitação à violência. Em períodos de calamidade pública, a pena será dobrada.

Os valores arrecadados com as multas serão destinados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A lei, se aprovada, terá aplicação para pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, independentemente de sua localização, desde que ofereçam serviços ao público brasileiro ou tenham vínculo econômico no país.

O ordenamento jurídico brasileiro está estruturado sob o modelo do civil law, também conhecido como sistema romano-germânico, no qual a lei escrita é a principal fonte do Direito. Esse modelo se distingue do sistema common law, predominante em países como os Estados Unidos e o Reino Unido, onde o direito é amplamente desenvolvido com base em decisões judiciais e precedentes. No Brasil, a legislação é codificada por meio de diplomas como o Código Civil e o Código Penal, priorizando a segurança jurídica, a previsibilidade e a acessibilidade ao cidadão comum (Nader, 2022).

Enquanto no civil law os juízes exercem um papel de aplicadores da lei, restringindo-se ao conteúdo legal previamente estabelecido, no common law os magistrados têm função criativa, atuando como intérpretes dinâmicos das normas jurídicas e produtores de precedentes vinculantes que moldam a evolução do Direito (Barroso, 2020).

Uma das distinções fundamentais entre os sistemas está na hierarquia das normas jurídicas. No Brasil, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988, a Carta Magna ocupa o ápice do ordenamento jurídico, orientando todas as demais normas infraconstitucionais. Em contrapartida, no common law, a autoridade normativa repousa nos precedentes

jurisprudenciais, que detêm força vinculante e organizam a coerência decisional do sistema (Silva, 2021).

A Emenda Constitucional n.º 45/2004, conhecida como Reforma do Judiciário, introduziu mudanças significativas no Direito brasileiro ao ampliar o papel da jurisprudência. Dentre as inovações, destaca-se a criação da súmula vinculante, que permite ao Supremo Tribunal Federal (STF) fixar interpretações jurídicas obrigatórias para os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública (Mendes; Branco; Coelho, 2023).

Apesar disso, o Brasil ainda mantém limites rígidos quanto à analogia e ao uso de lacunas normativas, especialmente no Direito Penal, em observância ao princípio da legalidade estrita previsto no artigo 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal. Tal diretriz reforça a necessidade de que a atuação estatal esteja sempre pautada na legalidade formalmente constituída.

No campo dos direitos fundamentais, é inegável que a dignidade da pessoa humana constitui pilar do ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no artigo 1º, inciso III, da Constituição. Além disso, os direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem são assegurados pelo artigo 5º, inciso X, garantindo a reparação por danos morais ou materiais decorrentes de sua violação. Tais garantias são operacionalizadas, no plano infraconstitucional, pelo Código Civil (arts. 186 e 927) e pelo Código Penal (arts. 138 a 140) (Sarlet, 2021).

Entretanto, diante do fenômeno das fake news, o ordenamento jurídico brasileiro revela lacunas legislativas. A ausência de uma lei específica que aborde de forma sistemática a produção e disseminação de notícias falsas compromete a efetividade da proteção aos direitos da personalidade e à integridade do processo democrático (Doneda; Monteiro, 2020).

Nesse contexto, diversos projetos de lei tramitam no Congresso Nacional com o objetivo de criminalizar a disseminação de fake news. Camillo (2020) destaca, por exemplo:

Projeto de Lei n.º 9.838/2018, de autoria do deputado Arthur Oliveira Maia, que busca tipificar a conduta de disseminar notícias falsas;
Projeto de Lei n.º 9.884/2018, proposto por Fábio Trad, que pretende criar o crime de divulgação de informação sabidamente falsa;
Projeto de Lei n.º 10.292/2018, de Veneziano Vital do Rêgo, que propõe sanções no âmbito eleitoral;

Projeto de Lei n.º 246/2018, da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que institui princípios e diretrizes para o uso responsável da Internet.

Internacionalmente, países como Alemanha, França e Reino Unido já implementaram legislações específicas sobre desinformação. A lei alemã NetzDG, aprovada em 2017, impõe obrigações às plataformas digitais para remoção de conteúdo ilícito em até 24 horas, sob pena de multa de até 50 milhões de euros (Toffoli, 2019). A França, por sua vez, adotou legislação voltada ao combate à desinformação eleitoral, exigindo maior transparência dos algoritmos e sistemas de denúncia. O Reino Unido propôs, em relatório de 2018, um código de conduta para plataformas, baseado na ética digital e na prestação de contas (Valente, 2018).

No Brasil, embora não haja uma lei específica sobre fake news, medidas foram adotadas nas reformas eleitorais recentes. A Lei n.º 12.891/2013 criminalizou a contratação de pessoas para disseminar mensagens ofensivas a candidatos pela internet. Já a Lei n.º 13.488/2017 passou a punir a veiculação de conteúdo por meio de perfis falsos, prevendo multas de até R\$ 30.000,00.

O Tribunal Superior Eleitoral também contribuiu com a Resolução n.º 23.551/2017, que regula a propaganda eleitoral na internet e permite a limitação da liberdade de expressão em caso de divulgação de informações falsas que atentem contra a honra de terceiros. Em 2018, essa norma foi aplicada quando o TSE determinou a remoção, pelo Facebook, de conteúdos inverídicos relacionados à então pré-candidata Marina Silva (TSE, 2018).

Além disso, o Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014) traz em seu artigo 19 a possibilidade de responsabilização civil de provedores mediante ordem judicial para remoção de conteúdos ilícitos. O §4º autoriza, inclusive, a concessão de tutela de urgência quando houver prova inequívoca e risco de dano irreparável (Urias, 2020).

A constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil tem sido objeto de análise pelo STF no Tema 987 (RE 1.037.396), cuja repercussão geral foi reconhecida. A Corte debate a exigência de ordem judicial para responsabilização de plataformas e a sua compatibilidade com os princípios da liberdade de expressão, reserva de jurisdição e vedação à censura. No julgamento, o ministro Dias Toffoli manifestou-se favoravelmente à constitucionalidade do

dispositivo, destacando a importância do controle judicial para evitar abusos e preservar direitos fundamentais.

CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, conclui-se que as fake news representam uma séria ameaça ao processo democrático, especialmente no contexto eleitoral. Sua rápida disseminação por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens compromete a formação da opinião pública, influencia negativamente as escolhas eleitorais e enfraquece a legitimidade das instituições democráticas. A desinformação manipula fatos, distorce realidades e interfere diretamente na soberania do voto, elemento fundamental da democracia representativa.

Observa-se que, embora a liberdade de expressão seja um direito constitucionalmente garantido, ela não pode servir de escudo para práticas abusivas e intencionais de desinformação. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre garantir esse direito e combater o uso indevido das ferramentas digitais para manipular o eleitorado. Nesse cenário, é essencial a atuação firme e coordenada dos órgãos da Justiça Eleitoral, que têm adotado medidas importantes para identificar e punir a propagação de notícias falsas no período eleitoral.

Além da atuação institucional, é fundamental o papel das plataformas digitais, que devem investir em mecanismos mais eficazes para filtrar conteúdos enganosos, promover a checagem de fatos e colaborar com autoridades eleitorais. No entanto, é preciso cautela para que essas medidas não resultem em censura indevida ou violações à liberdade de expressão, exigindo, portanto, transparência e responsabilidade por parte das empresas de tecnologia.

Outro aspecto relevante é a importância da educação midiática e do letramento digital. Somente com uma população consciente, crítica e bem informada será possível reduzir os efeitos nocivos das fake news. Iniciativas voltadas à formação de cidadãos mais preparados para interpretar e verificar as informações que consomem são essenciais para o fortalecimento da democracia e da cultura política.

Sendo assim, combater as fake news no processo eleitoral demanda uma abordagem multifacetada, envolvendo políticas públicas, marcos legais adequados, ações tecnológicas e,

sobretudo, conscientização da sociedade. A defesa da verdade, da ética na informação e da transparência no debate público é uma condição indispensável para garantir eleições livres, justas e representativas no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. C. A cabeça do eleitor: estratégias de campanha, propaganda e voto nas eleições brasileiras. Rio de Janeiro: Record, 2008.

AZEVEDO JR., M. G. Democracia em crise: fake news e política no Brasil contemporâneo. São Paulo: Autêntica, 2021.

BARBOSA, M.; SILVEIRA, L. Fake news e democracia: um desafio para o Estado democrático de direito. *Revista Brasileira de Direito Constitucional*, v. 30, n. 2, p. 77-94, 2022.

BARROSO, L. R. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

BARSOTTI, A. O impacto dos algoritmos nas eleições: as bolhas digitais e o reforço de crenças prévias. *Revista Comunicação & Sociedade*, v. 41, p. 15-28, 2019.

BOYD, D.; ELLISON, N. Social network sites: definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, v. 13, n. 1, p. 210-230, 2008.

BRAGA, S. et al. As campanhas eleitorais na internet: fake news e o uso das redes sociais no Brasil. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 33, n. 97, 2018.

BRANCO, M. C. A história das fake news. *Revista Comunicação Pública*, v. 13, n. 24, p. 55-68, 2018.

BUCCI, E. A superindústria do imaginário: como o capital transformou o olhar em trabalho e sequestrou tudo que é visível. São Paulo: Autêntica, 2019.

CAMILLO, J. Projeto de Lei e a criminalização das fake news: limites e possibilidades. *Revista Direito em Debate*, v. 28, n. 3, p. 231-245, 2020.

CARVALHO, L.; KANFFER, T. Emoção e engajamento nas campanhas eleitorais digitais: um estudo das eleições 2018. *Revista Eletrônica de Ciência Política*, v. 9, n. 2, p. 76-94, 2018.

CUEVA, R. C. O impacto das fake news no processo eleitoral brasileiro. *Revista de Direito Público*, v. 53, p. 109-122, 2019.

CUNNINGHAM, F. *Teorias da democracia: uma introdução crítica*. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

DA CRUZ, B. F. Fake news e democracia: implicações da desinformação no processo eleitoral brasileiro. *Revista Brasileira de Direito Eleitoral*, v. 6, n. 1, p. 88-105, 2024.

DAHL, R. A. *Sobre a democracia*. 3. ed. Brasília: Editora UnB, 2021.

DONEDA, D.; MONTEIRO, M. Regulação de fake news: desafios para a democracia e a liberdade de expressão. *Revista de Informação Legislativa*, v. 57, n. 226, p. 123-144, 2020.

DONOVAN, J. *Media manipulation and disinformation online*. New York: Data & Society Research Institute, 2020.

FILHO, L. M. Fake news e eleições: o caso do “kit gay” e outras farsas na política brasileira. *Revista de Estudos Políticos*, v. 11, n. 2, p. 44-67, 2020.

GUILHERME, R. S. et al. O papel das fake news nas eleições brasileiras: análise jurídica e social. *Revista Brasileira de Direito Político*, v. 10, n. 2, p. 120-139, 2023.

ITAGIBA, A. A. A pós-verdade e o enfraquecimento da democracia. *Revista Jurídica da Presidência*, v. 18, n. 2, p. 45-63, 2017.

JÚNIOR, A. B. Urna eletrônica: segurança e desinformação. *Revista Direito e Tecnologia*, v. 7, n. 1, p. 11-29, 2021.

KAKUTANI, M. *A morte da verdade: notas sobre a mentira na era Trump*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

MACHADO, C. et al. WhatsApp e as eleições de 2018: análise de grupos públicos e difusão de conteúdo político. *Revista Comunicação & Sociedade*, v. 41, p. 1-28, 2019.

MACHADO, C.; SANTOS, L. M. Fake news e eleições no Brasil: entre a liberdade de expressão e o controle da desinformação. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, v. 154, p. 63-84, 2022.

MELLO, P. A. Fake news, democracia e liberdade de imprensa. *Revista Brasileira de Ciências da Comunicação*, v. 43, n. 3, p. 74-93, 2020.

MENDES, G.; BRANCO, P.; COELHO, I. *Curso de direito constitucional*. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

NADER, P. *Introdução ao estudo do direito*. 43. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

NAPOLI, P. M. *Social media and the public interest: media regulation in the disinformation age*. New York: Columbia University Press, 2019.

NIELSEN, R. K.; GRAVES, L. *News you don't believe: audience perspectives on fake news*. Oxford: Reuters Institute, 2017.

PARISER, E. *The filter bubble: how the new personalized web is changing what we read and how we think*. New York: Penguin Press, 2011.

PEREIRA, C. et al. *Disinformation and political behavior in Brazil*. *Brazilian Political Science Review*, v. 16, n. 1, p. 1-23, 2022.

PEREIRA, C.; BRAGA, F. M. *As fake news e a manipulação política na era digital*. *Revista Direito Público*, v. 51, n. 2, p. 187-206, 2018.

RAIS, T. R. *O combate às fake news e os desafios regulatórios*. *Revista Brasileira de Direito Digital*, v. 5, n. 2, p. 123-137, 2018.

RAIS, T. R.; SALES, A. C. *Fake news e desinformação: os novos desafios jurídicos*. *Revista Direito Público*, v. 17, n. 2, p. 423-439, 2020.

ROCHA, C. *Discurso proferido na abertura do ano judiciário eleitoral*. Brasília: TSE, 2024.

RUEDIGER, M. *A desinformação como estratégia política: fake news e eleições no Brasil*. *Revista Comunicação Pública*, v. 13, n. 24, p. 21-37, 2018.

SARLET, I. W. *Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988*. 15. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2021.

SILVA, J. A. *Curso de direito constitucional positivo*. 41. ed. São Paulo: Malheiros, 2021.

SILVA, M. E.; LIMA, R. T. Fake news e o desafio da informação verificada no ambiente digital. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, v. 13, n. 1, p. 58-73, 2023.

SPERANDIO, M. Fake news e liberdade de expressão: entre a censura e a desinformação. *Revista Justiça e Cidadania*, v. 212, p. 35-42, 2019.

TAVARES, D.; MOURA, L. C. A construção da mentira: fake news e a manipulação dos fatos. *Revista Brasileira de Comunicação Política*, v. 9, n. 1, p. 17-32, 2021.

TOFFOLI, D. A constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. *Revista de Direito Constitucional e Internacional*, v. 109, p. 52-60, 2019.

URIAS, M. S. O marco civil da internet e os desafios das fake news. *Revista Brasileira de Direito Digital*, v. 8, n. 2, p. 97-110, 2020.

VALENTE, R. Reino Unido propõe código de conduta contra fake news. *The Guardian Brasil*, 2018.

WARDLE, C. Fake news: it's complicated. First Draft, 2017. Disponível em: <https://firstdraftnews.org/latest/fake-news-complicated/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

WARDLE, C.; DERAKHSHAN, H. Information disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Strasbourg: Council of Europe, 2017.

YAMAMOTO, M. et al. Miscalibration and political knowledge: implications for political engagement. *Journal of Political Psychology*, v. 39, n. 3, p. 589–603, 2018.